

8

**semi
nário**

**docomo
mo sp**

**a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos**

O PAPEL DA GALERIA DE DESIGN NA PRESERVAÇÃO DO MÓVEL MODERNO BRASILEIRO: A EXPERIÊNCIA DA BOSSA FURNITURE

*The role of a design gallery in the preservation of Brazilian modern furniture: the
experience of Bossa Furniture*

*El papel de la galería de diseño en la conservación del muebles brasileños
modernos: la experiencia de Bossa Furniture*

LINS, Ariel Brasileiro

Museóloga. Bossa Furniture.
ariel@bossafurniture.com

MILAGRE, Isabela Ferreira

Arquiteta. Bossa Furniture.
isabela@bossafurniture.com

RESUMO

Ao longo da última década, a recente valorização do Móvel Moderno Brasileiro vem sendo abordada no campo do resgate histórico e preservação da produção. Entretanto, o cenário geral se caracteriza pela ausência de publicações, exposições e pesquisas relacionadas ao mercado de design do Brasil no mesmo período. A tradição das casas de antiguidades e o tempo de mercado consolidaram as galerias, mas ainda existem poucas iniciativas de discussões acerca da salvaguarda, memória e identidade da rica produção brasileira da década de 1950. O presente artigo pretende abordar a experiência da galeria de atuação internacional Bossa Furniture, investigando suas iniciativas de preservação, comunicação e pesquisa referente à sua coleção de mobiliário moderno brasileiro.

Palavras-chave: Design brasileiro. Móvel Moderno. Catalogação.

ABSTRACT

Over the last decade, the recent appreciation of Brazilian Modern Furniture has become an object of research. Still, in the field of historical recovery and preservation of production, the general scenario is the absence of publications, exhibitions, and research related to the design market in Brazil. The tradition of the antique market as well as their longevity consolidated the galleries. However, we still have few initiatives for discussions about the rich Brazilian production's safeguard, memory, and identity. The present article intends to approach the experience of the international gallery Bossa Furniture, investigating its initiatives regarding preservation, communication, and investigation of its collection of modern Brazilian furniture.

Keywords: Brazilian design. Mid-century furniture. Design collection.

RESUMEN

A lo largo de la última década, ha ocurrido una valoración reciente del Mobiliario Moderno Brasileño en el campo de la recuperación histórica y la preservación de la producción. Pero el escenario general se caracteriza por la ausencia de publicaciones, exposiciones e investigaciones relacionadas con el mercado del diseño en Brasil en el mismo período. La tradición de los mercados de antigüedades y el tiempo en el mercado consolidaron las galerías, pero todavía hay pocas iniciativas para discusiones sobre la salvaguarda, la memoria y la identidad de la rica producción brasileña de los años 50. El presente artículo pretende abordar la experiencia de la galería de actuación internacional Bossa Furniture, investigando sus iniciativas de preservación, comunicación e investigación detrás de su colección de muebles modernos brasileños.

Palabras clave: Diseño brasileño. Muebles modernos. Colección de diseño.

O PAPEL DA GALERIA DE DESIGN NA PRESERVAÇÃO DO MÓVEL MODERNO BRASILEIRO: A EXPERIÊNCIA DA BOSSA FURNITURE

Segundo Maria Cecília Loschiavo dos Santos (2017), pioneira na pesquisa acerca do móvel moderno brasileiro, para compreendermos a modernização do móvel no Brasil é preciso considerar alguns fatores que contribuíram para esse processo. Estabelecendo certo recuo no tempo e considerando aspectos específicos da cultura brasileira que antecederam e impulsionaram a renovação do móvel no país, podemos afirmar como fator determinante a permanência da tradição artesanal do uso da madeira aliada à fabricação nacional e a modernização cultural e econômica. Impulsionado pela interrupção das importações no contexto da Segunda Guerra Mundial (1930-1945), o país abre-se definitivamente para o século XX no que diz respeito à produção industrial.

Aline Sanches afirma em seu artigo sobre o Studio de Arte Palma e a fábrica de móveis Pau Brasil (2002) que após a Segunda Guerra o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, sendo muitos deles artistas plásticos, músicos, e arquitetos bem-informados das pautas do movimento moderno no exterior. Este momento coincide com a recepção internacional da arquitetura brasileira no exterior, que se deu através da apresentação do pavilhão brasileiro em Nova York em 1939 e por intermédio da mostra de arquitetura brasileira *Brazil Builds*, no MoMa, em 1942, que resultou na publicação do livro *Brazil Builds: architecture new and old*⁹⁵. No Brasil, essas manifestações ecoam com o nacionalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, tendo também na imigração europeia desse período um catalisador capaz de estimular, ainda que de forma idealizada, a busca por uma identidade nacional.

O crescimento e a verticalização dos centros urbanos são fatores fundamentais para compreender a rápida transformação pela qual passou o desenho do móvel no último século. O estilo de vida cosmopolita impresso nas revistas da época influenciava a

⁹⁵ *Brazil Builds Architecture: New and Old* foi uma exposição apresentada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, entre 13 janeiro de 1943 e 28 fevereiro de 1943. Junto à exposição foi publicado também um rico catálogo.

indústria – não apenas a moveleira – que lançava produtos e oferecia crédito, estimulando o consumo e o acesso à “vida moderna”.

Através das revistas de arquitetura dos anos 1950, podemos perceber a vida corporativa que surgiu no Brasil: como se vestiam os executivos e como se delineava a figura da mulher recém inserida no mercado de trabalho. Nesse ambiente doméstico, deparamo-nos com os cômodos onde podia-se encontrar tipologias de móveis que perderam importância conforme a mulher ganhava espaço e autonomia. Entre a cozinha e a sala de estar, estavam os carrinhos de chá, apresentados em artigo da revista Casa e Jardim e anunciados como os “mordomos modernos”.

Nos projetos de residências unifamiliares, a televisão, quando presente, era mero detalhe na sala de estar, mas as estantes de livros estavam sempre cheias, apesar de somente metade da população brasileira ser alfabetizada. Dito isso, para uma boa leitura da produção é importante ter em vista uma noção acerca do ambiente de promoção e consumo da arquitetura e do móvel moderno na época: o público consumidor do móvel moderno nos anos 1950 faz parte de uma elite econômica e cultural do Brasil.

Concepção comercial por meio de pesquisa científica

O objeto de estudo deste trabalho é a galeria Bossa Furniture, empresa concebida durante uma pesquisa de Iniciação Científica de Isabela Milagre, dentro do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, no ano de 2016. Sob orientação do arquiteto doutor Ademir Pereira dos Santos, Milagre pesquisou acerca do termo Regionalismo Crítico, criado por de Alexander Tzonis e Liane Lefaivre (1990)⁹⁶. A pesquisa tinha como objetivo principal discorrer sobre aspectos particulares da arquitetura moderna brasileira, traçando relações com o Brasil, seu clima, sua história e seu povo.

O projeto inicial de pesquisa se debruçava sobre os clássicos da arquitetura moderna, tendo-se desdobrado e encontrado a produção modernista de mobiliário e seus interiores. À medida em que a pesquisa foi se aprofundando, a materialidade dos móveis

⁹⁶ LEFAIVRE, Liane; TZONIS, Alexander. **Por que Regionalismo Crítico hoje?** (1990). In: NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2006. p. 520 – 531.

passou a ser um aspecto importante, que logo abriu caminhos para a possibilidade de atuação profissional com o mobiliário. Dessa forma, aliando a comercialização das peças com a pesquisa do móvel e a arquitetura moderna brasileira, concebeu-se a empresa Bossa.

O conhecimento histórico, ainda que sem experiência com a construção do móvel moderno, foi essencial já nas primeiras aquisições. Conforme novas aquisições eram realizadas, novos desafios de tratamento e expertização também surgiam, e dessa forma ampliaram-se os estudos no campo do restauro, do design e da preservação da coleção.

As primeiras experiências de catalogação: Carlo Hauner e Martin Eisler

O primeiro grande eixo temático de pesquisa e norteador do maior número de aquisições foi o a produção de Carlo Hauner (1927-1997) e Martin Eisler (1913-1977), arquitetos de formação que estiveram à frente das empresas Móveis Artesanal e Forma S.A. Móveis e Objetos de Arte, dirigindo não apenas a criação e produção da empresa, mas suas estratégias comerciais.

A pesquisa foi desenvolvida como parte do projeto de conclusão de curso de Milagre (2019), dois anos após a Iniciação Científica e teve duração de um ano, também sob orientação de Ademir Pereira dos Santos. Neste trabalho, o objetivo era catalogar a produção de mobiliário dos arquitetos Carlo Hauner e Martin Eisler. Para o resgate histórico proposto, fez-se necessária a revisão de diversos trabalhos sobre design brasileiro, assim como o início das pesquisas em revistas e periódicos de época. O trabalho pretendeu fazer uma leitura sobre a produção de forma ampla, abrangendo as empresas, a estética do móvel, as soluções de desenho e a materialidade – apresentando peças autênticas que estavam no mercado junto a referenciais históricos que confirmavam a atribuição.

Durante o processo de pesquisa da produção, as aquisições realizadas através da Bossa foram essenciais para o entendimento profundo e material da produção. A análise presencial e a convivência com os móveis configuraram-se como importantes ferramentas para entender de forma ampla o mercado de móveis nas décadas de 1950 e 1960, composto por diversos agentes, desde empresas que desenhavam e

produziam, como a L'atelier, a Forma e a Unilabor, mas também por arquitetos que atuavam como designers, como Carlo B. Fongaro e Michael Arnoult, e, ainda, por marcenarias que produziam conforme referências da época e sob encomenda, a exemplo de Móveis Hall e Marcenaria Syria. A visão sistêmica do contexto de produção tornou possível diferenciar peças autênticas de outras peças semelhantes, chamadas de cópias de época – termo cunhado ao longo da pesquisa e que diz respeito a móveis que trazem soluções e linhas desenhadas por alguns nomes, mas produzidas de forma muito similar por outra empresa, tendo muitas vezes qualidades distintas de produção e valores de comercialização na época. Nesse sentido, a investigação material da construção do móvel se mostrou fundamental, uma vez que, em diversos casos, pequenos detalhes são os diferenciais entre uma ou outra peça (medidas, proporções, tipos de encaixe, ferragens, pinturas, dentre outros elementos).

Foi desenvolvida uma metodologia de catalogação para a temática, em que são utilizadas informações como: data do projeto, descrição da peça, materiais utilizados e dimensões. Em suma, informações que pudessem trazer luz à compreensão e identificação das peças produzidas pela empresa. Como referência no processo de catalogação, serviram como base os trabalhos de Cristina Ortega (2008), em Lina Bo Bardi: móveis e interiores (1947-1968) - interlocuções entre moderno e local e Alexandre Penedo Barbosa de Melo (2001), em Móveis Artísticos Z (1948-1961): O moderno autodidata e seus recortes sinuosos, ambos dentro do campo da arquitetura.

Em virtude da ausência de identificação original de cada peça, um sistema de identificação foi criado. Previamente agrupados por tipologias, por materialidade, e por fim numerados, novos códigos foram criados para cada peça. Tais códigos possibilitaram a criação de uma pasta de arquivos anexos (imagens históricas, anúncios em revistas, catálogos, detalhes da peça) complementares às fichas técnicas descritivas, cruciais para o desenvolvimento, a partir dessas informações, de uma estrutura aberta para um dossiê de cada peça e permitindo a extensão a pesquisa e adição de informações.

O maior desafio do trabalho de catalogação foi encontrar e reunir fontes seguras e confiáveis sobre a produção dos designers, imagens de publicações em revistas de época e catálogos que confirmem a autoria das peças e dizem muito sobre o ambiente para o qual os móveis foram pensados. Para esse trabalho, as pesquisas em revistas de época foram imprescindíveis, e os principais materiais consultados foram: Acrópole

(publicada entre maio de 1938 e julho de 1971), Habitat (publicada entre 1951 e 1965) e Casa e Jardim (publicada entre 1953 até os dias atuais).

A primeira parte das fichas tinha como objetivo mapear informações relativas ao desenho da peça, função, estética e autoria.

Figura 1. Ficha catalográfica utilizada na documentação da produção de Carlo Hauner e Martin Eisler. Fonte: MILAGRE, 2019.

Este modelo serviu como base para o desenvolvimento de uma catalogação que funcionasse de forma prática para todas as futuras aquisições realizadas pela Bossa, aprofundadas por contribuições teóricas do campo da Museologia – as quais trataremos mais especificamente a seguir.

Tratamento museológico da coleção

Em um museu, a cultura material é o principal instrumento de trabalho, tendo a produção e reprodução de conhecimento como duas das linhas-chaves para a sua atuação. De maneira ampla, Maria Inez Cândido (2006) aponta que a preservação, a comunicação e a investigação são as três premissas básicas que guiam as instituições museológicas. O ato de preservar inclui a coleta, a aquisição, o acondicionamento e a conservação desses bens, enquanto a comunicação se realiza por meio das exposições, publicações, projetos educativos e culturais; e o exercício de investigação perpassa todas as atividades, devendo este ter fundamentação científica e metodológica. Dessa forma, a

partir das funções exercidas dentro da Bossa Furniture, podemos aproximá-la de uma instituição museológica.

Partindo do entendimento do mobiliário moderno como bens detentores de valores históricos e culturais, do ponto de vista da historiografia do design e da arquitetura, o acervo da Bossa Furniture foi inserido em uma lógica de tratamento museológico – prática ainda pouco usual dentro do contexto comercial em que se encontra. Entendemos que a inserção da coleção dentro desta lógica é um ponto de partida importante para que, a partir dela, seja possível desdobrar outras atividades relativas à criação e divulgação de conhecimento nos âmbitos cultura e científico.

Atualmente, toda peça que integra a coleção da Bossa Furniture é registrada em uma planilha de inventário e recebe um código de identificação. O controle é feito de maneira digital, por meio de sistemas de pastas e armazenamento em nuvem, que permitem o acesso via qualquer dispositivo com internet.

De maneira geral, documentação museológica enquanto campo metodológico não possui um único modelo de referência, podendo diversos modelos serem integrados e adaptados da melhor maneira para que sirvam à sua coleção. Na Bossa, a numeração é partida em quatro partes, de acordo com o seguinte modelo:

BO.JOT.001-005

BO ou CO - Identificação do item na coleção Bossa ou como peça consignada

JOT - Identificação do artista/designer, sempre com três letras

001 - Numeração ordinal que identifica o modelo da peça

005 - Numeração ordinal que identifica o item, podendo este também ser um conjunto

Esta divisão se faz necessária devido à possibilidade de passarem pela coleção um grande número de itens semelhantes no decorrer dos anos – os dados referentes à quantificação da produção de itens são inexistentes no repertório de publicações quando se aborda a produção geral de uma empresa ao longo do seu tempo de atuação. Dessa forma, é muito difícil estimar quantos sofás de determinado modelo foram produzidos, por exemplo. Agrupando os itens por modelo, conseguimos recuperar mais

facilmente as informações sobre cada um deles, comparar os itens entre si e organizar um dossiê completo sobre cada peça e suas possíveis variações.

A planilha de inventário utilizada atualmente apresenta os seguintes campos:

- a. **Numeração:** código atribuído a cada uma das peças e/ou conjunto de peças.
- b. **Imagem:** foto que identifica o item.
- c. **Artista/designer:** autoria atribuída ao item
- d. **Identificação:** descrição
- e. **Manufatura:** Empresa responsável pela execução do desenho
- f. **Datação:** Ano de criação do desenho.
- g. **Materiais empregados:** Materiais que compõem as estruturas
- h. **Dimensões:** Altura total, Largura, Profundidade, Altura do assento e Altura dos braços (quando existentes), registrados em centímetros.
- i. **Peso**
- j. **Localização:** Local em que se encontra acondicionado.
- k. **Status:** Informação relativa à disponibilidade comercial do item.

Outras informações, como **selos e inscrições, restauros e modificações e proveniência**, já presentes na ficha anterior, não foram incluídas no modelo de planilha de inventário, passando a serem registradas em outros dispositivos documentais.

Os códigos dentro da planilha funcionam como *hiperlinks* para uma pasta do item, onde toda a documentação pertinente deve ser armazenada. As pastas dos itens são organizadas por artista/designer, ramificando-se da seguinte maneira:

Drive da Bossa > Móveis > Pasta do artista/designer > Pasta do modelo do item > Pasta do item

A partir desse momento, toda a documentação resultante da trajetória do móvel dentro da coleção vai para sua respectiva pasta, começando pela documentação financeira de

aquisição e as fotos de registro fornecidas pelo antigo proprietário/vendedor. No caso da Bossa, a compra é a forma de aquisição mais utilizada, mas também existe a modalidade de consignação, cujos acordos variam caso a caso.

O espaço físico da Bossa se divide atualmente em três galpões: um galpão exclusivo para armazenamento, um galpão onde funciona o escritório e o processamento dos móveis, e um galpão, atualmente em desenvolvimento, onde funciona uma oficina. Todos os móveis são recebidos inicialmente no galpão de processamento, onde são realizadas as fichas de entrada e os laudos de estado de conservação – ocasião em que os móveis são fotografados detalhadamente, medidos, pesados, higienizados e direcionados para as próximas etapas de trabalho: armazenamento, pesquisa, restauração e criação de conteúdo.

Idealmente, cada item da coleção deve possuir, ainda, declaração de proveniência, atestando quando e de que forma a peça foi adquirida pelo proprietário anterior. Porém, nem sempre essa documentação é possível, visto que essa tipologia de acervo já está inserida em um contexto de mercado colecionável, tendo muitas vezes já passado por intermediários antes de chegar à coleção. Quando esse histórico da peça é rastreável, portanto, é redigido um documento trazendo essas informações, autenticado em cartório e assinado em duas vias, em inglês e português.

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

Eu, [REDACTED], argentino-alemão, divorciado, engenheiro químico, escultor, portador do [REDACTED] e CPF [REDACTED] residente e domiciliado na rua [REDACTED] - Parque Morumbi na cidade de São Paulo Cep [REDACTED] declaro para os devidos fins que as peças abaixo reproduzidas, foram adquiridas por mim em 1965-1966 diretamente na loja L'Atelier no Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073 - Cerqueira César, São Paulo.

As poltronas permaneceram sob minha propriedade até serem vendidas em junho de 2021.

AUTOR	Jorge Zalszupin
DESCRIÇÃO	2 poltronas modelo Presidencial
PRODUZIDA POR	L'Atelier
MATERIAIS	Madeira laminada e estofado
DATA DE CRIAÇÃO	c. 1960
DIMENSÕES	A 61.5 cm x L 96.5 cm x P 77.5 cm

Ao assinar abaixo, certifico que todas as informações são verdadeiras e corretas.

São Paulo, Brazil
21 de julho 2021

[REDACTED]

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 3º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1508 / 1572 - CEP 04563-904 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) KURT FEDERICO RUDER, em documento sem valor econômico, dou 10. São Paulo, 22 de julho de 2021. Em face de: [REDACTED] Cód. (1920702710250001032327-0010004)

ANA PAULA DE SOUZA FREITAS - ESCRIVENTE (Ord 1 - Total R\$ 6,70) Selo(s): 1 Ator:AC - 0942048

REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO
Ana Paula de Souza Freitas
Escrivente Autorizada

BOSSA

17838
FIRMA 1
S11963AC0943048

Figura 1: Modelo atual de declaração de origem utilizado na Bossa. Fonte: BOSSA, 2021.

A Bossa, enquanto galeria, emite seus próprios certificados de autenticidade, e a declaração de proveniência serve para corroborar essa avaliação. Para tal, outros vestígios de proveniência também são utilizados, como os selos de manufatura das

empresas fabricantes dos móveis, selos comerciais de empresas que vendiam os móveis, selos de moeda (cruzado e cruzeiro), placas de patrimônio/inventário, dentre outros.

Uma vez que os móveis são processados internamente e direcionados para o armazenamento, eles são embalados e identificados com seus respectivos códigos, e acondicionados em estruturas metálicas com prateleiras. Quando há indícios de atividade de pragas, as peças são isoladas e recebem o tratamento adequado.

Os critérios para a realização da restauração variam de acordo com as atividades internas. A realização da restauração pode ser motivada por fins comerciais, por conservação da peça (caso a não realização do restauro naquele momento prejudique a vida do móvel) ou por criação de conteúdo/vinculação a algum projeto. Em todos os casos, os processos são permeados por pesquisa histórica que guia as decisões de cada uma das ações de restauro, executadas por profissionais prestadores de serviços que seguem as diretrizes indicadas para cada um dos materiais a serem trabalhados.

A pesquisa é corrente e realizada por meio de bibliografia especializada de livros e referencial teórico científico, bancos de dados públicos (como a Biblioteca Nacional Digital), arquivos e revistas de época, onde são encontrados anúncios, fotografias, entrevistas e outros materiais informativos que possam agregar qualquer tipo de informação ao móvel. A pesquisa vem se ampliando e norteia os processos vinculados à preservação e à comunicação com o público geral – que se dá por meio de publicações de textos explicativos, exposições presenciais e virtuais, conteúdo criado para redes sociais e site, além de projetos de publicações próprias, como livros e revistas.⁹⁷

⁹⁷ O site da instituição apresenta duas edições de uma revista online, intitulada Bossa Mag, com textos produzidos pela equipe e por pesquisadores convidados. Além da exposição realizada no Museu Belas Artes de São Paulo, em 2019, também foi realizada uma exposição em junho de 2020 intitulada “Workspaces: redesigned through time” em parceria com a galeria Mendes Wood DM (São Paulo). Devido à pandemia da Covid-19 a exposição não pôde ser visitada presencialmente, mas se desdobrou em conteúdos online, trabalhados nas redes da Bossa de junho a setembro de 2020.

Figura 2: Exposição Carlo Hauner, Martin Eisler e a Modernização do móvel no Brasil, realizada no Museu Belas Artes de São Paulo em 2019. Fonte: BOSSA, 2019.

Ao discorrer sobre a investigação dos objetos e seu potencial significativo, Cândido afirma:

Objetos comuns e anônimos, frutos do trabalho humano e vestígios materiais do passado, correspondem às condições e circunstâncias de produção e reprodução de determinadas sociedades ou grupos sociais. Na natureza latente desses objetos, há marcas específicas da memória, reveladoras da vida de seus produtores e usuários originais. Mas nenhum atributo de sentido é imanente, sendo vão buscar no próprio objeto o seu sentido. Para que responda às necessidades do presente e seja tomado como semióforo, é necessário trazê-lo para o campo do conhecimento histórico e investi-lo de significados. Isto pressupõe interrogá-lo e qualificá-lo, decodificando seus atributos físicos, emocionais e simbólicos como fonte de pesquisa. (CÂNDIDO, 2006, p. 32)

Dessa forma, o potencial de bem cultural da coleção da Bossa é explorado, ainda que a sua finalidade não seja a sacralização do objeto, como ocorre no museu, em que a funcionalidade perde lugar para a transformação em símbolo.

Política de Aquisição

A preservação do objeto é o que possibilita que ele seja acessado enquanto documento. Dentro da Bossa, o processo de preservação se inicia com a aquisição do móvel, que é precedida por avaliação e conhecimento técnico adquirido por meio de pesquisa e contato prévio com outras peças similares. Um aspecto preocupante explicitado por Fernanda de Camargo-Moro, em seu livro *Museu: aquisição-documentação*, é a “aquisição desenfreada e indiscriminada de acervo, portanto não seletiva” (CAMARGO-MORO, 1986, p. 13), que promove o acúmulo de peças sem significado e sem valor. Nesse âmbito, Bittencourt (2005, p. 150) trabalha com os conceitos “recolhedor ativo” e “recolhedor passivo”, termos desenvolvidos a partir das seleções ativa e passiva citadas pelo museólogo tcheco Zybnek Zbyslav Stránský (1989) em artigo publicado pelo Caderno de Diretrizes Museológicas nº 2. O recolhedor ativo consistiria naquele que busca objetos de forma racional e sistemática, contando com pesquisas anteriores e, dessa forma, com o conhecimento das necessidades da instituição, o que permitiria a tomada de iniciativa para buscar os objetos de que precisa a fim de incorporá-los às suas coleções. O recolhedor passivo, por mais que utilize determinada sistemática – identificação, contato, registro e tratamento técnico, assume uma postura menos crítica sobre os objetos.

Com o amadurecimento da pesquisa histórica e prática curatorial, o foco da coleção deixou de ser exclusivo aos ícones amplamente conhecidos e expandiu-se, no que diz respeito a fatores como tamanho do recorte e suas abordagens. Novos valores e importâncias históricas, para além da afirmação de ícones como a poltrona Mole de Sergio Rodrigues, por exemplo, vêm sendo trabalhados e apresentados ao público de forma gradual. Hoje, existem algumas linhas de pesquisas e curadoria; são elas: interesse na história e produção de grandes indústrias como Móveis Cimo e móveis Gerdau; empresas que democratizaram o acesso ao móvel moderno para além das residências, produzindo para escritórios, nas escolas e nos cinemas; empresas cariocas que desenharam e produziram durante os anos 1960, como Fátima Arquitetura de Interiores, Celina Decorações, Móveis Cantu, Móveis Tora – pesquisadas de forma mais enfática nos dois últimos anos. Em paralelo, considerável acervo vem sendo adquirido com o intuito de escrever história e apresentar essas produções ao mercado e aos produtores de conhecimento.

De forma orgânica e com o olhar atento às possibilidades de peças disponíveis à aquisição, a pesquisa histórica, a catalogação do acervo e a política de aquisição avançam de forma confluyente, traçando paralelos, revisitando bibliografias e escrevendo aspectos sobre a história do móvel no Brasil.

Referências

BITTENCOURT, José N. Receita para a refeição cotidiana dos museus. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 31, p. 149-163, Brasília, DF: MINC/IPHAN, 2005.

CAMARGO-MORO, Fernanda de. **Museu: aquisição-documentação**. São Paulo: Livraria Eça, 1986.

CÂNDIDO, Maria Inez. **Documentação museológica**. In: Caderno de diretrizes museológicas I. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura/ Superintendência de Museus, 2006. 2ª Edição. 31-90. Disponível em: <<https://tinyurl.com/pd3rht5xf>> Acesso em: 30 de maio. 2022.

MELO, Alexandre Penedo Barbosa de. **Móveis Artísticos Z (1948-1961): O moderno autodidata e seus recortes sinuosos**, 2001. [Dissertação de Mestrado] - Faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo.

MILAGRE, Isabela Ferreira. **A Sistematização da produção de mobiliário dos arquitetos Carlo Hauner e Martin Eisler nos anos 1950**. In: 6 SEMINÁRIO IBERO AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO. 2019, Belo Horizonte. Disponível em: <<https://tinyurl.com/2495d8yd>> Acesso em: 30 de maio. 2022.

ORTEGA, Cristina Garcia. **Lina Bo Bardi: móveis e interiores (1947-1968)** - interlocuções entre moderno e local, 2008. [Tese de Doutorado] - Faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo.

SANCHES, Aline Coelho. "O Studio De Arte Palma E a fábrica De móveis Pau Brasil: Povo, Clima, Materiais Nacionais E O Desenho De mobiliário Moderno No Brasil". **Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online)**, no. 1 (julho 1, 2003): 22-43. Disponível em: <<https://tinyurl.com/3j76hsad>> Acesso em: 03 de agosto, 2022.

SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo dos. **Móvel Moderno no Brasil / Modern Furniture in Brazil**. São Paulo: Editora SENAC, 2017.

STRÁNSKÝ, Zbynek Z. Política corrente de aquisição e adaptação às necessidades de amanhã. In: **Cadernos Museológicos n° 2**. Rio de Janeiro: Secretaria de Cultura/IBPC, 1989, p. 94-98.